

पीएमजेडीवाई योजना के वित्तीय विकास और प्रदर्शन का विश्लेषण करना।

¹Deepali Agrawal and ²Dr. Mahadev Pandagre

¹Research Scholar, Madhyanchal Professional University, Bhopal, Madhya Pradesh, India

²Department of Commerce, Madhyanchal Professional University, Bhopal, Madhya Pradesh, India

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14271572>

Corresponding Author: Deepali Agrawal

सारांश

गरीब जनता अभी भी अपने दम पर खड़े होने, समाज में समान अवसर पाने के लिए संघर्ष कर रही है। विकास की कहानी में योगदान देने के लिए, पिरामिड के निचले हिस्से में रहने वाले गरीबों को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। वास्तविक विकास यात्रा गरीब जनता की लचीलापन सुनिश्चित करती है। 15 जनवरी, 2020 तक पीएमजेडीवाई योजना के तहत खोले गए 37.87 करोड़ खातों में से 30.78 करोड़ खाते (81.3 प्रतिशत) चालू हैं, लेकिन सात करोड़ निष्क्रिय खातों के लिए कोई प्रासंगिक जानकारी सामने नहीं आई है। वर्तमान आँकड़े दर्शाते हैं कि यह योजना निस्संदेह भारत के सभी परिवारों को बैंकिंग धारा के तहत लाकर योजना के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है। इसलिए, वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य बेंगलुरु ग्रामीण जिले में ग्रामीण गरीबों पर प्रधान मंत्री जन धन योजना के प्रभाव को कवर करना और पीएमजेडीवाई योजना की मुख्य विशेषताओं और महत्व का अध्ययन करना है। और अंत में, अध्ययन में योजना लाभों के बारे में जागरूकता और उपयोग तथा पीएमजेडीवाई खाताधारकों के कल्याण पर उनके प्रभाव का विश्लेषण किया गया।

मूलशब्द: पीएमजेडीवाई, योजना, वित्तीय, भारत और जागरूकता

प्रस्तावना

भारत ने पिछले दशक में ऐतिहासिक प्रगति और वृद्धि देखी है। जबकि विकास की कहानी प्रभावशाली रही है, अन्य आयामों पर चिंता के कारण हैं। हमें पूर्ण गरीबी की चिंताओं को दूर करने के लिए अभी लंबा सफर तय करना है। अनौपचारिक या निर्वाह अर्थव्यवस्था में कम आय वाले भारतीय परिवारों को अक्सर दोस्तों, परिवार या सूदखोर साहूकारों से उधार लेना पड़ता है। उनके पास बहुत कम जागरूकता है और व्यावहारिक रूप से बीमा उत्पादों तक उनकी पहुँच नहीं है जो बीमारी, संपत्ति के नुकसान या मुख्य कमाने वाले की मृत्यु जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों में उनके वित्तीय संसाधनों की रक्षा कर सकते हैं।

भारत के राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन, पीएमजेडीवाई का उद्देश्य बैंकिंग, बचत और जमा खाते, धन प्रेषण, ऋण, बीमा और पेंशन सहित वित्तीय सेवाओं को समाज के कम शक्तिशाली और निम्न आय वाले क्षेत्रों तक आसानी से पहुँचाना है। पीएमजेडीवाई "सबका साथ सबका विकास" विकास विचार की आधारशिला है। पीएमजेडीवाई का नारा है "मेरा खट्टा भाग्य विधाता।" हर घर में बैंक खाते के साथ बैंकिंग और ऋण विकल्पों तक पहुँच होगी। 28 अगस्त, 2014 को, भारत सरकार ने पीएमजेडीवाई योजना का अनावरण किया। सबसे कम समय में सबसे अधिक बैंक खाते

खोलने के लिए, पीएमजेडीवाई पहल ने 20 जून, 2015 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया।

मार्च 2020 के अंत तक, पीएमजेडीवाई के माध्यम से देश भर में 38 करोड़ से अधिक खाते खोले गए थे। इस योजना को आधिकारिक तौर पर अगस्त, 2014 में चार साल की अवधि के लिए शुरू किया गया था, जो 14 अगस्त, 2018 को समाप्त हो गई। सितंबर 2018 में, सरकार ने PMJDY को एक ओपन-एंडेड योजना के रूप में फिर से लॉन्च किया और योजना की सफलता से उत्साहित होकर लोगों को बैंक खाते पंजीकृत करने के लिए लुभाने के लिए अतिरिक्त लाभ पेश किए। सरकार नई PMJDY के तहत बीमा कवरेज बढ़ाकर और ओवरड्राफ्ट (OD) सीमा को दोगुना करके "हर परिवार से हर वयस्क तक" औपचारिक बैंकिंग तक पहुँच का विस्तार करना चाहती है।

साहित्य की समीक्षा

दत्ता तुलिका और आशीष दास (2017) [1] ने पीएमजेडीवाई के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। इस रिपोर्ट में भारत सरकार द्वारा प्रसारित पीएमजेडीवाई डेटा को संक्षेप में प्रस्तुत करने और उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। इस अध्ययन का प्राथमिक लक्ष्य विभिन्न बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली

रणनीतियों को निर्धारित करना और यह जानना था कि वित्तीय समावेशन पहल के हिस्से के रूप में जनता उन रणनीतियों के बारे में क्या सोचती है। सर्वेक्षण से पता चला कि भले ही बैंक आरबीआई के दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हों, लेकिन वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए अभी भी और काम किया जाना बाकी है। रिपोर्ट के अनुसार, तीन पक्षों- आरबीआई, सभी बैंक और आम जनता- को वित्तीय समावेशन की प्रगति के लिए प्रयास करना चाहिए।

चौधरी अलका (2017) ने भारत के वित्तीय समावेशन और विकास में पीएमजेडीवाई की भूमिका और निहितार्थों की जांच की है। अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पीएमजेडीवाई योजना ने प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बैंकिंग सेवाएं और वित्तीय उत्पाद प्रदान करके भारत की आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को आकर्षित किया है।

शर्मा नेहा और गोयल रुचि (2017) ने पीएमजेडीवाई पर वैचारिक शोध किया था और जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशन प्रक्रिया की सफलता दर निर्धारित करने की कोशिश की थी। अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि समावेशन को प्रभावित करने वाले कारकों में आय, विभिन्न आउटलेट के माध्यम से वित्तीय जानकारी तक पहुंच और पीएमजेडीवाई का ज्ञान शामिल है। शोध के अनुसार, बैंकों से निकटता से समावेशन की संभावना बढ़ जाती है। देब रजत और दास प्रसेनजीत (2016) [2] ने पीएमजेडीवाई के बैंक खाताधारकों की राय का आकलन किया। दक्षिण त्रिपुरा के बैखोरा क्षेत्र में यह अध्ययन किया गया। अध्ययन में पाया गया कि पीएमजेडीवाई के तहत बैंक खाते खोलने के बारे में पुरुषों और महिलाओं की राय काफी भिन्न थी। अध्ययन में मासिक आय और परिणाम के बीच एक सकारात्मक संबंध भी सामने आया, यानी, उच्च मासिक आय बैंक खाता खोलने के लिए अधिक प्रेरणा से जुड़ी है, जबकि उत्तरदाताओं की उम्र और शैक्षिक प्राप्ति के बीच एक नकारात्मक संबंध पाया गया, यानी, शिक्षा का निम्न स्तर बैंक खाता खोलने के लिए अधिक प्रेरणा से जुड़ा है। अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उत्तरदाताओं ने निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्राथमिकता दी और कई कारकों ने उन्हें पीएमजेडीवाई के माध्यम से बैंक खाते खोलने के लिए प्रेरित किया।

वर्मा योगेश और गर्ग प्रियंका (2016) ने राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और राजस्थान के अजमेर जिले के बांद्रासिंदरी गांव के निवासियों पर पीएमजेडीवाई की प्रभावशीलता का विश्लेषण किया। सर्वेक्षण के अनुसार, अधिकांश उत्तरदाताओं को पीएमजेडीवाई की बुनियादी समझ है, और वित्तीय बहिष्कार के प्राथमिक कारण संसाधनों की कमी और वित्तीय साक्षरता की कमी है। एक अध्ययन के अनुसार, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश के ग्रामीण इलाकों में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ठीक से चलाए जाएं ताकि ग्रामीण लोग सही मायने में बैंकिंग सेवाओं, का उपयोग कर सकें।

अनुसंधान क्रियाविधि

शोधकर्ता ने ग्रामीण गरीबों पर योजना के प्रभाव की सीमा का आकलन करने के लिए पीएमजेडीवाई को चुना। इसलिए वर्तमान शोध इस योजना के बारे में जागरूकता के स्तर और बैंगलोर ग्रामीण जिले में ग्रामीण गरीबों की भलाई पर इसके प्रभाव को उजागर करेगा। पीएमजेडीवाई योजना की सफलता प्रभावी विनियामक प्रणाली पर निर्भर करती है, क्योंकि हितधारकों को खातों को सक्रिय रखने और कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन का

मूल्यांकन करने तथा इसके दायरे और कार्यक्षमता का विस्तार करने के लिए वर्तमान कार्यक्रम को संबंधित योजना के साथ जोड़ने के लिए एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना होता है। इस शोध का अंतिम उद्देश्य पीएमजेडीवाई योजना के तहत बैंक खाता खोलने के समय ग्राहक द्वारा सामना की जा रही विभिन्न कठिनाइयों या समस्याओं का पता लगाना है। संभावित पीएमजेडीवाई खाताधारकों की पहचान करने के लिए, बैंगलोर ग्रामीण जिले के सभी चार तालुकों से 279701 पीएमजेडीवाई खाताधारकों की आबादी में से 704 का नमूना लिया गया। बैंगलोर ग्रामीण जिले में ग्रामीण गरीबों पर पीएमजेडीवाई योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए, पिछले साहित्य से पैमाना निकाला गया था।

डेटा विश्लेषण

वर्तमान अध्याय को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। खंड एक में उत्तरदाताओं की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल और सामाजिक-आर्थिक स्थिति को शामिल किया गया है। इस खंड में उत्तरदाताओं की प्रोफाइल का विश्लेषण उनके लिंग, आयु, वैवाहिक स्थिति, योग्यता, व्यवसाय, मासिक आय, वार्षिक बचत, बचत का पैटर्न, परिवार में वयस्क और बाल सदस्यों की कुल संख्या और उनके पास मौजूद संपत्तियों के प्रकार के आधार पर किया गया है। वर्तमान खंड में उत्तरदाताओं द्वारा लिए गए ऋण, सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता, जागरूकता के स्रोत, पीएमजेडीवाई योजना खोलने के कारण और पीएमजेडीवाई योजना के तहत प्राप्त विभिन्न सुविधाओं जैसे पहलुओं को भी शामिल किया गया है।

खंड दो में पीएमजेडीवाई योजना के लाभों के बारे में जागरूकता और वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति, बचत, भ्रष्टाचार उन्मूलन, बैंकिंग ज्ञान, सामाजिक विकास जैसे तत्वों पर इसके प्रभाव के वर्णनात्मक आंकड़े शामिल हैं।

तालिका 1: उत्तरदाताओं के लिंग और आयु समूह का क्रॉस-टेबुलेशन

आयु	उत्तरदाताओं की संख्या			को PERCENTAGE		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
20 से नीचे	66	20	86	9.4	2.8	12.2
20-40 वर्ष	220	100	320	31.3	14.2	45.5
40-60 वर्ष	150	48	198	21.3	6.8	28.1
60 वर्ष से ऊपर	72	28	100	10.2	4.0	14.2
कुल	508	196	704	72.2	27.8	100

स्रोत: सर्वेक्षण डेटा

तालिका क्रमांक 1 उत्तरदाताओं के आयु समूह और लिंग को दर्शाती है। यह विश्लेषण किया गया है कि 20-40 आयु वर्ग के अधिकांश उत्तरदाता पुरुष हैं, जिनकी संख्या 31.3% है। 40-60 वर्ष की आयु के बीच, अधिकांश उत्तरदाता पुरुष (21.3%) हैं, जबकि महिला उत्तरदाता (6.8%) हैं। 20 से कम आयु वर्ग के उत्तरदाताओं की संख्या फिर से महिला उत्तरदाताओं की तुलना में अधिक पुरुष पाए गए, जो 60 वर्ष से ऊपर क्रमशः 9.4% और 2.8% थे। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पीएमजेडीवाई योजना के बारे में जागरूकता और लाभ 20 के दशक के प्रारंभ और 30 के दशक के अंत के आयु वर्ग के पुरुष उत्तरदाताओं में अधिक पाए गए। इसलिए, यह सुझाव दिया जाता है कि महिला खाताधारकों को लाभों के बारे में बताया जाना चाहिए, जिससे कारोबार में वृद्धि होती है।

तालिका 2: उत्तरदाताओं का व्यवसाय दर्शाती है

पेशा	उत्तरदाताओं की संख्या	को PERCENTAGE
गृहिणी	182	25.9
किसान	124	17.6
सरकारी कर्मचारी	28	4
निजी कर्मचारी	82	11.6
दुकान का मालिक	146	20.7
मजदूर	130	18.5
दजी	8	1.1
व्यापार	4	0.6
कुल	704	100

उत्तरदाताओं का व्यवसाय दर्शाना

तालिका संख्या 2 में उत्तरदाताओं के व्यवसाय को दर्शाया गया है। उत्तरदाताओं में से अधिकांश (25.9%) गृहिणियाँ हैं, 20.7% उत्तरदाता दुकान के मालिक हैं, 18.5% उत्तरदाता मजदूर हैं और 17.6% किसान हैं। उत्तरदाताओं का एक बहुत छोटा प्रतिशत, 20% से भी कम सरकारी कर्मचारी, निजी कर्मचारी और उसके बाद अन्य हैं। इसलिए, यह व्याख्या की जाती है कि अध्ययन गृहिणियों, दुकान के मालिकों, मजदूरों और किसानों से संबंधित है जो वित्तीय सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पीएमजेडीवाई योजना के वास्तविक लाभार्थी हैं।

तालिका 3: उत्तरदाताओं द्वारा पीएमजेडीवाई योजना के अंतर्गत बैंक खाता खोलने का कारण दर्शाना

बैंक खाता खोलने का कारण	हाँ	को	
		Percentage	नहीं Percentage
जमा पर ब्याज प्राप्त करने के लिए	484	68.8	220 31.3
मृत्यु पर 30,000 रुपये का जीवन बीमा प्राप्त करने के लिए	324	46	380 54
बैंक खाता खोलने के लिए न्यूनतम शेषराशि की आवश्यकता नहीं	704	100	- -
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अन्य बीमा उत्पादों का लाभ प्राप्त करना	504	71.6	200 28.4
आसान धन हस्तांतरण सुविधा का लाभ उठाने के लिए	498	70.7	206 29.3
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सुविधा का लाभ उठाने के लिए	412	58.5	292 41.5

स्रोत: सर्वेक्षण डेटा

उत्तरदाताओं द्वारा पीएमजेडीवाई योजना के अंतर्गत बैंक खाता खोलने का कारण दर्शाना

तालिका संख्या 3 में लाभार्थियों द्वारा पीएमजेडीवाई खाता खोलने के कारणों की व्याख्या की गई है। पीएमजेडीवाई योजना का उद्देश्य कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों को विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। जब पीएमजेडीवाई खाता खोलने के कारणों के बारे में पूछा गया तो सभी उत्तरदाताओं ने सहमति व्यक्त की कि बैंक खाता खोलने के लिए न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उत्तरदाताओं ने पीएमजेडीवाई खाता खोला, इसके बाद सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त करना, आसान धन हस्तांतरण, जमा पर ब्याज प्राप्त

करना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सुविधा का लाभ उठाना और मृत्यु पर 30,000 रुपये के जीवन बीमा का लाभ उठाना शामिल है।

योजना के तहत उत्तरदाताओं द्वारा जमा पर प्राप्त ब्याज की राशि दर्शाना

तालिका संख्या 4 और 5 से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 478 उत्तरदाताओं में से अधिकांश (67.9%) को पीएमजेडीवाई योजना के तहत जमाराशि पर ब्याज मिला है। भारत सरकार के अनुसार, पीएमजेडीवाई योजना बचत पर 4% ब्याज प्रदान करती है।(www.pmjdy.gov.in/scheme).

योजना के तहत जमाराशि पर ब्याज पाने वाले 478 उत्तरदाताओं में से 67.9% उत्तरदाताओं को 5,000 रुपये से कम की जमाराशि पर ब्याज मिला, 19.24% लाभार्थियों को 5,001-10,000 रुपये के बीच ब्याज मिला। शेष 3.78% उत्तरदाताओं को क्रमशः 10,001-15,000 के बीच और 15,000 रुपये से अधिक ब्याज मिला। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 67.9% उत्तरदाताओं को पीएमजेडीवाई योजना के अंतर्गत जमा पर ब्याज प्राप्त हुआ है।

तालिका 4: उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त दुर्घटना बीमा कवर को दर्शाना

दुर्घटना बीमा प्राप्त	उत्तरदाताओं की संख्या	को PERCENTAGE
हाँ	22	3.1
नहीं	682	96.9
कुल	704	100

स्रोत: सर्वेक्षण डेटा

तालिका 5: योजना के अंतर्गत उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त दुर्घटना बीमा की राशि दर्शाई गई है (राशि रुपए में)

दुर्घटना बीमा प्राप्त	उत्तरदाताओं की संख्या	को PERCENTAGE
30,000 से कम	20	2.8
2 लाख तक	2	0.3
कुल	22	3.1

स्रोत: सर्वेक्षण डेटा

तालिका 6: योजना के तहत उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त आसान धन हस्तांतरण सुविधा को दर्शाना

आसान धन हस्तांतरण	उत्तरदाताओं की संख्या	को PERCENTAGE
हाँ	450	63.9
नहीं	254	36.1
कुल	704	100

स्रोत: सर्वेक्षण डेटा

तालिका 7: योजना के अंतर्गत उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त आसान धन हस्तांतरण सुविधा की राशि दर्शाना

आसान धन हस्तांतरण	उत्तरदाताओं की संख्या	को PERCENTAGE
5000 से कम	338	48
5001-10,000	84	11.9
10,001-15,000	24	3.4
15,001 से अधिक	4	0.6
कुल	450	63.9

स्रोत: सर्वेक्षण डेटा

योजना के तहत उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त आसान धन हस्तांतरण सुविधा को दर्शाना

तालिका संख्या 6 और 7 से यह पता चलता है कि 36.1% उत्तरदाताओं ने पीएमजेडीवाई योजना के तहत किसी भी आसान धन हस्तांतरण सुविधा का लाभ नहीं उठाया है। हालांकि, शेष 63.9% उत्तरदाताओं ने आसान धन हस्तांतरण सुविधा का लाभ उठाया है, जिनमें से 48% उत्तरदाताओं ने 5,000 रुपये से कम की राशि हस्तांतरित की है, 11.9% उत्तरदाताओं ने 5,001 से 10,000 रुपये के बीच धन हस्तांतरित किया है, 3.4% ने 10,001 से 15,000 रुपये के बीच धन हस्तांतरित किया है और शेष 4% उत्तरदाताओं ने 15,000 रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की है।

अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 36.1% उत्तरदाताओं ने पीएमजेडीवाई योजना के तहत आसान धन हस्तांतरण सुविधाओं का लाभ नहीं उठाया है।

तालिका 8: योजना के तहत उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सुविधा को दर्शाना

प्रत्यक्ष लाभ सुविधा का लाभ उठाया गया	उत्तरदाताओं की संख्या	को Percentage
हाँ	612	86.9
नहीं	92	13.1
कुल	704	100.0

स्रोत: सर्वेक्षण डेटा

तालिका 9: योजना के अंतर्गत उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सुविधा का प्रकार दर्शाना

प्राप्त सुविधा का प्रकार	उत्तरदाताओं की संख्या	को Percentage
एलपीजी सब्सिडी	560	79.5
मनरेगा भुगतान	44	6.3
वृद्धावस्था पेंशन	4	0.6
छात्रवृत्ति	4	0.6
कुल	612	86.9

स्रोत: सर्वेक्षण डेटा

योजना के अंतर्गत पीएमजेडीवाई को छोड़कर उत्तरदाताओं द्वारा रखे गए अन्य बैंक खातों की संख्या दर्शाना

तालिका संख्या 8 और 9 से पता चलता है कि पीएमजेडीवाई योजना के तहत केवल 67.9% उत्तरदाताओं ने सहमति व्यक्त की है कि उनके पास पीएमजेडीवाई खाते के अलावा कोई अन्य बैंक खाता है और 32.1% ने सहमति व्यक्त की कि उनके पास पीएमजेडीवाई खाते के अलावा कोई अन्य बैंक खाता नहीं है। 67.9% उत्तरदाताओं में से, जिनके पास पीएमजेडीवाई खाते के अलावा कोई अन्य बैंक खाता है, 56.8% उत्तरदाताओं के पास पीएमजेडीवाई खाते के अलावा केवल एक खाता है और 11.1% ने पीएमजेडीवाई खाते को छोड़कर विभिन्न बैंकों में दो खाते खोले हैं। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं के पास पीएमजेडीवाई खाते को छोड़कर अन्य बैंकों में बैंक खाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप खातों की दोहराव हो सकता है और लाभार्थी के खातों में सीधे सरकारी लाभ प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

तालिका 10: PMJDY खाता रखने वाले अन्य पारिवारिक सदस्यों को दिखाना

पीएमजेडीवाई खाता रखने वाले परिवार के अन्य सदस्य	उत्तरदाताओं की संख्या	को Percentage
हाँ	162	23
नहीं	542	77
कुल	704	100

स्रोत: सर्वेक्षण डेटा

तालिका 11: पीएमजेडीवाई खाते के अंतर्गत उत्तरदाताओं के परिवार के सदस्यों द्वारा खोले गए खातों की संख्या दर्शाई गई है

पीएमजेडीवाई के अलावा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा खोले गए खातों की संख्या	उत्तरदाताओं की संख्या	को Percentage
एक	114	16.2
दो	32	4.5
तीन	14	2
चार	2	0.3
कुल	162	23

स्रोत: सर्वेक्षण डेटा

पीएमजेडीवाई खाते के अंतर्गत उत्तरदाताओं के परिवार के सदस्यों द्वारा खोले गए खातों की संख्या दर्शाई गई है

तालिका संख्या 10 और 11 से यह पता चलता है कि उत्तरदाताओं के परिवार के अधिकांश (77%) सदस्यों के पास पीएमजेडीवाई खाते नहीं हैं और उत्तरदाताओं के परिवार के केवल 23% सदस्यों ने पीएमजेडीवाई खाते खोले हैं। शेष 23% उत्तरदाताओं के परिवार के सदस्यों के पास पीएमजेडीवाई खाता है, उत्तरदाताओं के परिवार के 23% सदस्यों के पास पीएमजेडीवाई खाता है, 16.2% उत्तरदाताओं ने सहमति व्यक्त की कि उनके परिवार में केवल एक सदस्य के पास पीएमजेडीवाई खाता है, 4.5%, 2% और 0.3% उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके परिवारों में क्रमशः दो, तीन और चार खाते पीएमजेडीवाई योजना के तहत नामांकित हैं।

इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि उत्तरदाताओं के अधिकांश परिवार के सदस्यों के पास पीएमजेडीवाई योजना के अंतर्गत खाते नहीं हैं, क्योंकि इस योजना के बारे में जागरूकता का स्तर कम है।

निष्कर्ष

अध्ययन ने साबित कर दिया कि जागरूकता और उपयोग दोनों को साथ-साथ चलना होगा ताकि लाभार्थियों की भलाई पर प्रभाव प्राप्त किया जा सके और साथ ही साथ पीएमजेडीवाई योजना का उद्देश्य भी प्राप्त किया जा सके। अध्ययन के माध्यम से, हम समझते हैं कि ग्रामीण गरीबों पर पीएमजेडीवाई योजना का प्रभाव नीति निर्माताओं को अध्ययन के आधार पर आगे के उपाय करने की गुंजाइश प्रदान करता है। वास्तव में, पीएमजेडीवाई द्वारा निर्देशित हस्तक्षेपों के छह साल के मार्ग ने परिवर्तनकारी और दिशात्मक बदलाव लाए हैं, जिससे वित्तीय समावेशन पारिस्थितिकी तंत्र को बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अनुमति मिली है, जो कि सबसे निचले तबके के लोगों को भी मिल रही है। लोगों पर केंद्रित आर्थिक परियोजनाओं की जड़ें पीएमजेडीवाई में हैं।

उनका बैंक खाता खोलना आवश्यक था, जो कि पीएमजेडीवाई योजना के तहत व्यावहारिक रूप से पूरा हो चुका है, ताकि सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समुदाय के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाया जा सके। वर्तमान में, 38 करोड़ से अधिक पीएमजेडीवाई खाताधारक कई सरकारी योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें कोविड-19 वित्तीय सहायता, प्रत्यक्ष लाभ भुगतान, पीएम-किसान, मनरेगा के तहत बढ़ी हुई मजदूरी और जीवन और स्वास्थ्य बीमा कवरेज शामिल हैं, जो सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाती हैं। मार्च 2014 और मार्च 2016 के बीच खोला गया हर दूसरा नया खाता पीएमजेडीवाई खाता था। वर्ष 2020 में कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन के बाद 10 दिनों के भीतर 20 करोड़ से अधिक महिलाओं के पीएमजेडीवाई खातों में अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया। जन धन खाता गरीबों को शिकारी साहूकारों के नियंत्रण से मुक्त करता है और साथ ही उन्हें गांवों में अपने परिवार को पैसे हस्तांतरित करने और अपनी बचत को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में दर्ज करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है।

संदर्भ:

1. दत्ता, तुलिका और दास आशीष. 'पीएमजेडीवाई के डेटा का विश्लेषण' तकनीकी रिपोर्ट, आईआईटी, बॉम्बे, मुंबई www.math.iitb.ac.in>PMJDY_2017 पर उपलब्ध है, 2017.
2. देब, रजत और दास, प्रसेनजीत. 'पीएमजेडीवाई के बारे में बैंक खाताधारकों की धारणाएं- दक्षिण त्रिपुरा के बैखोरा क्षेत्र पर एक अध्ययन', एमिटी जर्नल ऑफ फाइनेंस, एमिटी यूनिवर्सिटी. 2016;1(1):67-91
3. रजत देब और प्रसेनजीत दास. पीएमजेडीवाई के बारे में बैंक खाताधारकों की धारणाएं, दक्षिण त्रिपुरा के बैखोरा क्षेत्र पर एक अध्ययन। एमिटी जर्नल ऑफ फाइनेंस, खंड 1 अंक 1 2016, पृ. 67-91।
4. उन्नामलाई टी. । पीएमजेडीवाई पर जागरूकता पर एक अध्ययन (तिरुचिरापल्ली जिले के विशेष संदर्भ में)। आईजेईएमआर. 2016;6(02):1-9।
5. देब आर. और दास पी.। पीएमजेडीवाई के बारे में बैंक खाताधारकों की धारणाएँ - दक्षिण त्रिपुरा के बैखोरा क्षेत्र पर एक अध्ययन। एमिटी जर्नल ऑफ फाइनेंस. 2016;1(1):67-91।
6. घोष, सैबल। क्या मोबाइल टेलीफोनी विकास को बढ़ावा देती है? भारतीय राज्यों से साक्ष्य। दूरसंचार नीति, 2016;40:1020-31।
7. हान, रुई, और मार्टिन मेलेकी. स्थिरता के लिए वित्तीय समावेशन: वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान बैंक जमा तक पहुँच और जमा वृद्धि वित्तीय स्थिरता के लिए वित्तीय समावेशन। एमपीआरए। ऑनलाइन उपलब्ध: <https://mpr.ub.uni-muenchen.de/48339/> (16 जुलाई 2013 को एक्सेस किया गया)।, 2013.
8. हसियाओ, चेंग. पैनेल डेटा विश्लेषण-लाभ और चुनौतियाँ. टेस्ट. 2007;16:1-22.
9. इनौए, ताकेशी, और शिगेयुकी हमोरी. वित्तीय पहुँच और आर्थिक विकास: उप-सहारा अफ्रीका से साक्ष्य। उभरते बाजार वित्त और व्यापार. 2016;52:743-53।
10. जॉनसन, सुसान, और स्टीवन अर्नोल्ड। समावेशी वित्तीय बाजार: क्या केन्या में परिवर्तन हो रहा है? विकास नीति

समीक्षा. 2012;30:719-48।

11. कांडपाल, विनय। सतत विकास लक्ष्यों तक पहुँचना: भारत में वित्तीय समावेशन को वास्तविकता में लाना। जर्नल ऑफ पब्लिक अफेयर्स. 2020;20:e2277।
12. किम, जोंग-ही। आय असमानता और आर्थिक विकास के बीच संबंधों पर वित्तीय समावेशन के प्रभाव पर एक अध्ययन। उभरते बाजार वित्त और व्यापार. 2016;52:498-512।
13. किम, मिंजिन, हनाह जू, हीजिन ली और जूही कांग। मोबाइल, वित्तीय समावेशन और विकास: अकादमिक साहित्य की आलोचनात्मक समीक्षा। ऑनलाइन उपलब्ध: <https://aisel.aisnet.org/globdev2017/4/> (21 अक्टूबर 2022 को एक्सेस किया गया)।, 2017.
14. किंग, रॉबर्ट और रॉस लेविन। वित्त और विकास: शुम्पीटर सही हो सकते हैं। क्वार्टरली जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स. 1993;108:717-37।
15. काइरेबोआ-कोलमैन, एंथनी। अफ्रीका में कॉर्पोरेट प्रशासन और फर्म का प्रदर्शन: एक गतिशील पैनेल डेटा विश्लेषण। अर्थशास्त्र और अर्थमिति में अध्ययन. 2008;32:1-24।

Creative Commons (CC) License

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.